

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'YI INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Isломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Улугбеков Баходир Абдасович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Малака ошириш институти бошлиғи ўринбосари,
 Касбий тайёргарлик факультети бошлиғи, полковник
 E-mail: hur_2007@mail.ru

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Ulugbekov Bahodir Abdasovich. SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE CIVIL-LEGAL PROTECTION OF THE HONOR, VALUE AND TRUST REPUTATION OF THE EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 46-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252644>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органлари ходимининг мақомига тегишли хусусиятлар ҳақида сўз юритилади ҳамда унинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўси фуқаролик ҳуқуқий ҳимоя қилиш зарурати ва аҳамияти ҳамда ҳимоя қилишнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади. Оммавий ахборот воситалари орқали ички ишлар ходимининг шаън, кадр-қиммат ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотларни жойлаш ҳамда уни тарқатиш масалаларига тўхталиб, бу борадаги амалдаги миллий қонунчилик таҳлили келтириб ўтилади. Қолаверса бу борадаги МДХ давлатлари қонунчилиги қиёсланади ҳамда фуқаролик ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг ўзига хослиги кўрсатиб ўтилади. Муаллиф таҳлиллар асосида хулоса ва таклифларни келтириб ўтади.

Калит сўзлар: ички ишлар ходими, ички ишлар органлари, шаън, кадр-қиммат, ишчанлик обрўси, шахсий номулкий муносабатлар, фуқаролик ҳуқуқи, номоддий неъматлар, ҳуқуқий ҳимоя, ҳуқуқий тартибга солиш, қонун, норма, ҳуқуқий ҳимоя механизми.

Улугбеков Баходир Абдасович,
 Заместитель начальника Института повышения квалификации
 Министерство внутренних дел Республики Узбекистан,
 начальник факультета профессионального обучения, полковник
 E-mail: hur_2007@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится об особенностях, связанных со статусом сотрудника органов внутренних дел, анализируется необходимость и значение гражданско-правовой защиты его чести, достоинства и профессиональной репутации, а также особенности защиты. Обсуждается анализ действующего национального законодательства по данному вопросу, уделяя особое внимание проблеме размещения и распространения через средства массовой информации сведений, наносящих вред чести, достоинству и профессиональной репутации сотрудника внутренних дел. Кроме того, сравнивается законодательство стран СНГ в этом отношении и показано своеобразие гражданско-правовой защиты. На основе анализа автор делает выводы и предложения.

Ключевые слова: сотрудник внутренних дел, органы внутренних дел, честь, достоинство, деловая репутация, личные имущественные отношения, гражданское право, нематериальные блага, правовая защита, правовое регулирование, закон, норма, механизм правовой защиты.

Ulugbekov Baxodir Abdasovich,

Deputy Head of the Institute for Advanced Studies
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Head of the Faculty of Vocational Training, Colonel
E-mail: hur_2007@mail.ru

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE CIVIL-LEGAL PROTECTION OF THE HONOR, VALUE AND TRUST REPUTATION OF THE EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION

The article talks about the features related to the status of the employee of the internal affairs bodies and analyzes the need and importance of civil legal protection of his honor, dignity and professional reputation, as well as specific features of protection. An analysis of current national legislation on this issue is discussed, focusing on the issue of posting and disseminating information that harms the honor, dignity and professional reputation of an internal affairs officer through mass media. In addition, the legislation of the CIS countries in this regard is compared and the uniqueness of civil legal protection is shown. The author makes conclusions and suggestions based on the analysis.

Keywords: internal affairs officer, internal affairs bodies, honor, dignity, business reputation, personal property relations, civil law, intangible benefits, legal protection, legal regulation, law, norm, mechanism of legal protection.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда жамоат назорати кундан кунга ўз роли ва аҳамиятини ошириб келмоқда. Бу ўз навбатида давлат органларини фаолиятини шаффофлигини ҳамда фуқароларнинг жамият ҳаётида иштирокини таъминламоқда. Мазкур жараён ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида айниқса, ички ишлар органлари фаолияти билан боғлиқ жараёнларга оммавий ахборот воситаларида фаолият натижалари, эришилаётган ютуқларга оид муносабатлар билдирилади. Албатта, расмий эълонлар ҳамда расмий оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда хусусий телеканаллар ҳамда ижтимоий тармоқларнинг фаолияти ҳам бугунги куннинг асосий иштирокчиларига айланиб улгурди. Ички ишлар органлари фаолияти ҳамда ички ишлар тизими ходимларнинг имиджи билан боғлиқ бўлган ижобий кўринишдаги ахборот материаллари билан биргаликда, тизим ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўси билан боғлиқ бўлган жамият онгида салбий хулоса чиқаришга ундовчи маълумотларни ҳам учратиш мумкин.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш каби хизмат вазифасини ўташ жараёнида ички ишлар органлари ходимлари нафақат ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ бўлган ҳафв билан балки бугунги кунда шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўси билан боғлиқ бўлган ҳолатларга ҳам рўбаро бўлмоқдалар. Қолаверса, ички ишлар органлари ходимлари кундалик ҳаётда аҳоли ва жамоат

хафсизлигини таъминлаш нуктаи назаридан бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар (ФВВ, мудофаа, прокуратура) фуқаролар билан кўп мулоқот қиладилар ҳамда теле, радио ҳамда Интернет тармоғи орқали ички ишлар органлари фаолияти билан боғлиқ бўлган маълумотлар нисбатан кўп учрайди. Айниқса, салбий мазмундаги маълумотлар ички ишлар ходимларининг кўрсатган мардонавор жасоратлари ҳақидаги маълумотларга нисбатан тезроқ таркайди.

Ички ишлар органлари ходимлари давлат ҳокимияти тизими вакили бўлганлиги боис унинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу давлат ҳокимиятини мустаҳкамланиши ҳамда унга бўлган ишончни орттириш билан боғлиқ масала саналади. Ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий мақоми Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни[1] да ўз аксини топган. Ушбу қонуннинг 28-моддасига кўра, Ички ишлар органларида хизмат қилаётган, махсус унвон берилган Ўзбекистон Республикаси фуқароси ички ишлар органининг ходимидир.

Ички ишлар органлари ходимларининг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш ўзига хос хусусиятларга эга, чунки ички ишлар ходимининг касбий шарафи бутун тизим ходимларининг маънавий обрўсини намоён қилади. Ички ишлар ходими ўз ишини қандай бажараётганидан келиб чиқиб, фуқаролар ички ишлар органларининг бутун тизими ҳақида тасаввур ҳосил қилади. Шу муносабат билан ички ишлар органларининг обрў-эътибори аҳоли кўз ўнгида салбий тасаввурга эга бўлиб қолмаслиги учун ички ишлар ходимларининг шаъни ва кадр-қимматига тажовуз қилинаётган барча ҳолатларга қонун доирасида асосли жавоб бериш ва муносабат билдириш, зарурий ҳолатларда ҳимоя механизмларидан фойдаланиш зарур ҳисобланади. Ички ишлар органлари ходимларини обрўси ва имиджини кўтариш, фуқаролар ва ички ишлар органлари ходимлари ўртасида ишонч ва ҳурматга асосланган муносабатларни ўрнатишга ҳам ўз ижобий таъсирини кўрсатади.

Ички ишлар органлари ходимларининг шаъни ва кадр-қиммати ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, бу оддий шахс эмас, балки мансабдор шахс, яъни ваколатга эга бўлган алоҳида ҳуқуқ ва мажбуриятлар юкланган шахс эканлигини тушуниш керак.

Ички ишлар ходимларига муайян масъулият юкланиши, шунингдек, уларга маълум ваколатлар берилганлигини инобатга олган ҳолда, ички ишлар органи ходимининг шаъни ва ишчанлик обрўси оддий фуқаронинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишдан бир оз фарқ қилади.

Бугунги кунда ички ишлар органлари ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг долзарблиги бир неча омиллар билан боғлиқ бўлиб, Интернет, ижтимоий тармоқлар орқали, видеохостингларда ички ишлар ходимларини шаъни, кадр-қимматини камситувчи, обрўсини топташ каби ҳолатлар кузатилади. Бу турли кўринишларда намоён бўлмоқда, мисол учун қасддан ҳақоратли сўзларни айтиш[2], масҳаралаш, ички ишлар органлари ходимларининг хизмат кийим бошисини кулги остига қўйиш[3], турли ҳажвий жанрда видеолар тайёрлаш ва видеохостингга жойлаштириш каби кўринишдаги хатти-ҳаракатлар бўлиб, улар ички ишлар органлари ходимлари ҳақида жамоатчилик фикрини салбий томонга шаклланишига сабаб бўлмоқда. Бу борада Ички ишлар вазирлиги раҳбарияти, матбуот хизматини бир неча маротаба ушбу ҳолатларни олдини олиш ҳамда жиддий чоралар белгилаш пайти келганлиги ҳақидаги чиқишлари ҳам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлган[4].

Ҳар бир ички ишлар органлари ходимининг касбий обрўси бу айтилган пайтда ички ишлар тизими бутун шахсий таркибининг маънавий обрўсидир, шунинг учун хатто бир дона ички ишлар органи ходимининг шаъни ва кадр-қимматига қилинган ҳар қандай тажовузни тегишли жавобсиз қолдириш ўзини ҳаётини ҳарбий хизматга бағишлаган ҳар бир шахснинг шаънига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат ҳафсизлиги Концепцияси[5] 52-бандида оммавий ахборот воситалари, телекоммуникация тармоқлари ва Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, шунингдек,

жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ваколатли давлат органлари ходимларини обрўсизлантириш ҳолатларининг олдини олиш ва уларга барҳам беришнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш вазифаси белгиланган.

Ички ишлар органлари давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ижро этувчи ҳокимияти бўлиб, юридик шахс мақомига эга ва судда ҳам даъвогар ҳам жавобгар бўлиш ҳуқуқига эга. Шунинг учун ички ишлар бўлими ходимлари ва бўлинмаларининг ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш фуқаролик ва фуқаролик процессуал қонунчилигига мувофиқ қонун устуворлиги ҳисобланади. Ходимлар ўз хизмат фаолияти давомида алоҳида ижтимоий мақомга эга бўлган фуқаролар сифатида шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Шаън ва кадр-қимматни ҳимоя қилиш расмий равишда ҳар бир ходим ва ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқидир, лекин айтилган пайтда жамиятда Ички ишлар вазирлигининг ижобий имиджини яратиш учун бу ҳуқуқ ҳам мажбурият сифатида қаралиши керак[6].

Ички ишлар органлари ходимининг жамоат мақоми билан боғлиқ ҳолда, юқорида айтилганлар "касбий обрў" ва "шаън ва кадр-қиммат" тоифаларини фарқлаш зарурлиги тўғрисида савол беришга имкон беради[7]. Ички ишлар органлари ходимининг хизмат вазифаларини бажаришдаги фаолияти доирасидаги танқиди сиёсий арбобларни танқид қилиш билан бир хил тамойилларга жавоб бериши керак, чунки бу ҳолда ички ишлар органлари ходими жамоатчилик билан мулоқот субъекти сифатида ишлайди.

Ички ишлар органи ходими тўғрисидаги маълумотлар жисмоний шахс ёки фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида ошкор қилинган ҳолларда унинг обрўси эмас, балки унинг шаъни ва кадр-қиммати ҳимоя қилиниши лозим. Ишбилармонлик обрўси, шаъни ва кадр-қиммати тоифалари ўртасида энг яқин боғлиқлик мавжудлигига қарамадан, бу тоифаларни ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Ички ишлар органлари ходимларининг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари халқаро ва миллий норматив ҳуқуқий ҳужжатлардан иборатдир. Бу борада тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар бу шаън, кадр-қиммат ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотларга тааллуқли бўлган муносабатлар ҳамда ички ишлар органлари ходимининг кадр-қимматини ҳимоя қилишга бевосита тааллуқли бўлган муносабатлардир.

Бу борадаги халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар сўз эркинлиги ҳамда шаън, кадр-қиммат ва ишчанлик обрўси ҳимояси билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишга қаратилганлигини кўриш мумкин. Хусусан, 1950 йилги “Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Европа Конвенцияси (9,10-моддаларида сўз эркинлиги), 1970 йил 23 январдаги 428-сон (1970 йил) Европа Кенгаши Парламент Ассамблеяси қарори билан тасдиқланган “Оммавий ахборот воситалари ва инсон ҳуқуқлари Декларацияси” ҳамда 2004 йил 2 декабрдаги “Оммавий ахборот воситаларида сиёсий мунозара эркинлиги тўғрисида”ги Декларация. Жумладан, 1970 йилдаги “Оммавий ахборот воситалари ва инсон ҳуқуқлари” Декларацияда матбуот ва бошқа оммавий ахборот воситаларининг мақоми, оммавий ахборот воситаларининг мустақиллиги кафолатлари тизими, оммавий ахборот воситаларининг масъулиятини таъминлаш чора-тадбирлари, шахснинг шахсий ҳаётини ҳурмат қилиш ҳуқуқини ҳар қандай бузилишидан ҳимоя қилиш чоралари ҳамда оммавий ахборот воситаларининг жавобгарлиги белгилаб берилган. Мазкур халқаро талаблар Ўзбекистон Республикасининг миллий қонунчилигига имплементация қилинган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Қонуни[8]нинг 40-моддасида оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик белгиланган. Қонунининг 34-моддасида, юридик ёки жисмоний шахс оммавий ахборот воситасида эълон қилинган, ҳақиқатга мос келмайдиган ҳамда ўзининг шаъни ва кадр-қиммати ёки ишчанлик обрўсини таҳқирловчи маълумотлар учун раддия беришни таҳририятдан талаб қилишга ҳақлидир. Эълон қилинган материал туфайли ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилган юридик ва жисмоний шахслар мазкур оммавий ахборот воситасида раддия ёки жавобни эълон қилишга ҳақлидир. Раддия ёки жавоб берилишига сабаб бўлган материал босилган айтилган ўша саҳифада махсус рукн остида эълон қилиниши керак.

Раддия ёки жавоб газеталарда улар олинган кундан эътиборан бир ой ичида, бошқа даврий нашрларда навбатдаги сонда эълон қилиниши шарт.

Ички ишлар органлари ходимларини шаън, кадр-қиммат ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг миллий қонунчилик ҳужжатларидан энг асосийси бу Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси бўлиб, унинг 11, 99, 100, 163, 1021 ва 1022-моддаларида белгиланган қоидалар бу борадаги муносабатларни тартибга солиб келади. Ушбу нормаларнинг мазмуни бўйича 1-бобнинг параграфларида батафсил тўхталганлиги боис, биз эътиборни айнан ички ишлар органлари ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишга қаратилган қонун ҳужжатларининг таҳлилига тўхтатилишни лозим деб билдик.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида” ги Қонунининг 28-моддасида, ички ишлар органлари ходимлари шахснинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилишга доир ҳаракатлар амалга ошириш юзасидан мажбуриятга эгалиги белгиланади, лекин ички ишлар органлари ходимининг шаъни, кадр-қиммати, ишчанлик обрўсига асоссиз равишда фуқаролар томонидан путур етказилганда ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича норма ўз аксини топмаган. Ваҳоланки, мазкур Қонуннинг 17-моддасида, ички ишлар органлари ходимининг қатор амалга ошириши мумкин бўлган ҳуқуқлари белгилаб қўйилган. Назаримизда, қонуншунос бу масалада ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқлари борасида уларнинг касбий мажбуриятларини амалга ошириш доирасида фойдаланишлари мумкин бўлган ҳуқуқларини белгилайди холос, лекин фуқаролар ёки уюшган жинойий гуруҳ томонидан хизмат вазифасини бажариш чоғида ички ишлар органлари ходимига етказиладиган моддий, маънавий кўринишдаги зарар масаласи, ёки фуқароларнинг ишчи ишлар органлари ходимларини профессионал обрў, шаън ва кадр-қимматларини асоссиз равишда бузмасликлари борасида нормалар ўз аксини топмаган. Бу ўз навбатида қонунчиликни бугунги кун талабларидан келиб чиқиб такомиллаштириш заруратини кўрсатади.

МДХ давлатлари қонунчилиги қиёсий таҳлил қилинганда, ушбу давлатлар қонунчилигида ички ишлар ходимларининг шаън ва кадр-қимматини ҳимоя қилишнинг ҳам жинойий жавобгарлик ҳам фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик механизмлари амалда баробар қўлланилиши аниқланди. Мисол учун, Россия Федерациясининг “Полиция тўғрисида”ги Қонуни[9]нинг 30-моддаси 6-қисмида, “ушбу қонун полиция ходимининг, шунингдек унинг оиласининг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, яъни Россия Федерацияси Фуқаролик Кодексида назарда тутилган тартибда амалга оширилиши”ни белгилайди. Шу билан бир қаторда, Россия Федерацияси Ички ишлар Вазирлигининг 2012 йил 2 октябрдаги 900-сонли “Россия Ички ишлар вазирлиги тизимида шаън ва кадр-қиммат, шунингдек ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш масалаларини ташкил этиш” буйруғи[10] амал қилади. Ушбу буйруққа кўра, шаън ва кадр-қиммат ходимларга нисбатан, ишчанлик обрўси эса фақат ички ишлар тизимига нисбатан қўлланилиши кўрсатиб ўтилган. Бу ерда ушбу кўрсатма орқали, ходим ўз шаъни ва кадр-қимматини фуқаролик ҳуқуқий ҳимоя қилиши мумкинлиги, ишчанлик обрўси масаласида эса юридик шахс сифатида ички ишлар органи ҳимояланиши мумкинлигини аниқлатади. Ушбу буйруқ билан ички ишлар органлари ходимларининг шаъни ва кадр-қимматини, шунингдек, ишчанлик обрўсини идоравий ҳимоя қилиш алгоритми тасдиқланиб, фуқароларнинг полиция ходимлари томонидан содир этилган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги хабарларини қабул қилиш ва қайд этиш учун “Россия Ички ишлар вазирлигининг ишонч телефони” тизими ишга туширилган[6]. Россия Ички ишлар вазирлигининг ҳар бир ҳудудий органида оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш учун масъул ходимлар бор. Россия Ички ишлар вазирлигининг барча ҳудудий органлари ҳар томонлама ва доимий равишда полиция ходимларига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ва уларни ҳимоя қилиш бўйича ҳаракатлар алгоритмининг тартибга солувчи буйруқлар чиқарди. Шу билан бирга полиция фаолиятига оид салбий нашрларни аниқлаш мақсадида оммавий ахборот воситалари мониторинги, ахборот ва жамоатчилик билан алоқалар бўлимлари ҳар куни ишлайди. Ички ишлар органлари ходимларига нисбатан салбий маълумотларга тааллуқли нашрлар аниқланганда, тақдим

этилган маълумотларнинг асослилиги ва ҳолислигини аниқлаш мақсадида дарҳол ички аудит тайинланади ва ўтказилади. Айбдор ходимларга нисбатан қатъий қонуний чоралар кўрилади; акс ҳолда тухмат ва асоссиз айбловлардан ҳимоя қилиш механизми ишга тушади. Турли босма нашрларда келтирилган тухматли маълумотлар бўйича, ишчанлик шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш тўғрисидаги даъволар судга юборилади. Босма нашрлар ички ишлар органлари ходимлари ва бўлимлари фойдасига даъволарни ҳал қилишда раддиялар эълон қилишлари ва етказилган маънавий зарар учун пул компенсациясини қоплашлари шарт. Раддия бериш бир хил шрифтда, бир хил даврий нашрда ёзилиши ва одатда саҳифанинг бир жойида “Раддия бериш” сарлавҳаси остида жойлаштирилиши керак[12].

“Россия Федерацияси федерал давлат хизматчилари ходимларининг ҳамда ички ишлар вазирлиги тизими ходимларининг, шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини уларнинг расмий фаолияти муносабати билан ҳимоя қилишни ташкил этиш тўғрисида” Россия Ички ишлар вазирлигининг 19 декабр 2018 йил 850-сонли буйруғи"[13] фуқаролик судларида ички ишлар вазирлиги тизими ходимларини шаън ва кадр-қимматини муносиб ҳимоя қилиш учун ходимга нисбатан тухмат қилувчи маълумотлар тарқатилганда текширишлар ўтказишни батафсил тартибга солиш масаласи ўз аксини топган.

Россия Федерациясининг Жиноят Кодекси[14]да 319-моддаси “Давлат амалдорини ҳақорат қилиш” учун жиноий жавобгарлик ўрнатилган. Унга кўра, ҳуқуқбузар давлат мансабдор шахсини ўз хизмат вазифаларини бажариш вақтида ёки уларни бажариши муносабати билан оммавий ҳақорат қилганлиги учун, қирқ минг рублгача миқдорда жарима ёки маҳкумнинг уч ойгача бўлган иш ҳақи ёки бошқа даромадлари миқдоридан ёки уч ойгача мажбурий меҳнат, уч юз олтмиш соат ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланиши мумкин.

Мазкур қоидаларни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги асослари билан солиштириганда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 219-моддасида ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш учун жавобгарлик ўрнатилган, яъни хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатилса, базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Ушбу модданинг иккинчи қисмига кўра, ҳокимият вакилини қандай шаклда бўлмасин ўзининг хизмат вазифасини бажариш ёки фуқаровий бурчини бажаришдан воз кечишга, шунингдек қонунга хилоф ҳаракатлар содир этишга мажбур қилса, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Шу билан бирга Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 194-моддаси Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик, 195-моддасида эса, Ички ишлар органлари ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш белгиланган.

2000 йил 28 апрель Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сон Қарори[15] да, маънавий зарар деганда жабрланувчига қарши содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳаракати (ҳаракатсизлик) оқибатида у бошидан кечирган (ўтказган) маънавий ва жисмоний (камситиш, жисмоний оғриқ, зарар кўриш, ноқулайлик ва бошқа) азоблар тушунилиши келтирилади. Ғайриқонуний ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)нинг объекти бўлиб фуқарога туғилган вақтидан буён ва қонунга мувофиқ тегишли бўлган номоддий манфаатлари, (хаёти, соғлиғи, шахснинг кадр-қиммати, ишчанлик обрў-эътибори, шахсий ҳаётнинг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сир), шахсий номулкий ҳуқуқлари (ўз номидан фойдаланиш ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқи ва бошқа номулкий ҳуқуқларнинг интеллектуал фаолият натижаларини қонунларга кўра ҳуқуқий муҳофаза қилиш) ва мулкый ҳуқуқлари (уй-жой дахлсизлиги, мулк ҳуқуқи ва бошқалар)ни бузилиши бўлиши мумкинлиги ҳам кўрсатиб ўтилади.

Шунингдек, Пленум қарорида кўрсатиб ўтилганидек, маънавий зарар, жумладан яқин қариндошини йўқотиш (ўлими) сабабли маънавий қайғуриш, ижтимоий ҳаётдаги фаоллигини давом эттира олмаслик, ишини йўқотиш, оилавий, тиббий сирларни ошкор қилиш, фуқароларнинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, ҳар қандай бошқа ҳуқуқларини вақтинча чеклаш ёки улардан маҳрум қилиш, етказилган зарар ёки соғлиққа бошқача зиён етказиш туфайли, жисмоний оғриқ, соғлиққа бошқача етказилган ёхуд етказилган маънавий азоблар натижасида бошидан ўтказилган бошқа касалликларда намоён бўлиши мумкин.

Фуқаролик Кодекси[15]нинг [1021-моддаси](#)га асосан, маънавий зарар етказганлик учун жавобгарликнинг келиб чиқишига асос бўлувчи шартлардан бири зарар етказувчининг айби бўлиши ҳисобланади. Қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолатлар бундан мустаснодир. Масалан:

1. зарар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган бўлса;

2. зарар фуқарога уни қонунга ҳилоф тарзда ҳукм қилиш, жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга ҳилоф равишда қўллаш, маъмурий жазо қўллаш ва қонунга ҳилоф тарзда ушлаб туриш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида етказилган бўлса;

3. зарар ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрў эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли етказилган бўлса.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 2023 йил 20 январдаги ПҚ-10-сон қарори[17] билан тасдиқланган “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизومي кодекси”нинг 55-бандида “Касбий маданият қоидаларини, шунингдек, бошлиқ ва ходимлар ўртасидаги муносабат қоидаларини қўпол равишда бузиш ички ишлар органи ходими шаънига путур етказувчи хатти-ҳаракат содир этиш ҳисобланиши белгиланган. Мазкур ҳужжатнинг 59-бандида, интизомий жазо қўллашдан аввал ходимдан ёзма тушунтириш олиниши лозим. Агар ходим ушбу тушунтиришни беришдан бош тортса, тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилади.

Тушунтиришни беришдан бош тортиш ҳолати содир этилган қилмиш учун интизомий жазо тайинлашга тўсқинлик қила олмайди ва жазонинг оғирроқ кўриниши ва чораларини қўллашга олиб келмайди.

Интизомий жазо чораларини қўллаш пайтида бошлиқ ходимнинг шаъни ва кадр-қимматини камситмаслиги, у билан муносабатда қўполликка йўл қўймаслиги зарур. Етказилган маънавий ва жисмоний азоблар учун зарар ундириш имконияти қонун ҳужжатида тўғридан-тўғри кўрсатилмаганлиги ҳамма вақт ҳам жабрланувчи маънавий зарар ундиришга ҳуқуқи йўқ деган хулосани билдирмайди.

Фуқаролик кодексининг 989-моддаси 1-қисми[16]га мувофиқ юридик шахс ёхуд фуқаро ўз ходими меҳнат (хизмат, лавозим) мажбуриятларини бажариб турган вақтида етказилган зарарни қоплайди. Қонунда кўрсатилган бу қоида маънавий зарар етказилган ҳолатларга ҳам татбиқ қилинади.

Меҳнат кодекси[11]нинг 112-моддасига биноан суд меҳнат шартномаси ғайриқонуний равишда бекор қилинганлик ёки ходимни ғайриқонуний равишда бошқа ишга ўтказганлик оқибатида ходимга етказилган маънавий азобларни қоплаш мажбуриятини иш берувчига юклаши мумкин.

Иш берувчига бундай мажбурият интизомий жазо асосиз қўлланилганда, ноқонуний равишда бошқа ишга ўтказиш рад қилинганда, ишдан четлатилганда, меҳнат дафтарчаси, иш ҳақи, шунингдек бошқа тўловлар ўз вақтида бермаганликда ҳам юклатилиши мумкин.

Юқоридаги таҳлилларга таянган ҳолда қуйидаги хулосаларни келтириб ўтиш мумкин:

биринчидан, ички ишлар органлари ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг аҳамияти уларнинг профессионал иш фаолияти ҳамда ички ишлар органлари фаолиятига нисбатан бўлган ҳурмат эътибор билан боғлиқ;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикасида ички ишлар органлари ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг жинойий, маъмурий ҳуқуқий асослари шаклланган бўлиб, фуқаролик ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда;

учинчидан, Ички ишлар органлари ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишнинг ўзига хос хусусиятга эгадир, шу нуқтаи назардан бир томондан унинг давлат органи хизматчиси сифатидаги мақоми ҳамда ички ишлар органлари тизимининг ички интизомини ички низомини бажариш чоғида уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш алоҳида шаклдаги ҳимоя механизмларини ишлаб чиқишни тақозо этади;

тўртинчидан, МДХ давлатларининг ички ишлар ходимларини шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишга оид бўлган суд-ҳуқуқ амалиётини ўрганиш асосида жинойий, маъмурий жавобгарлик билан бир қаторда ички ишлар органларнинг махсус норматив-ҳужжатлари билан белгиланган тартибда фуқаролик ҳуқуқий ҳимоясининг алоҳида механизми шакллантирилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://lex.uz/acts/3027843>
2. <https://qalampir.uz/news/yulduz-usmonova-ichki-ishlar-khodimlarini-k-asddan-%D2%B3ak-orat-k-ilgan-iiv-%D2%B3olat-buyicha-surishtiruv-boshlatdi-18858>
3. <https://kun.uz/news/2022/01/25/iiv-hajvii-video-va-filmlarda-ichki-ishlar-xodimlari-kiyimidan-foydalanishda-etiborli-bolishga-chaqirdi>
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/02/21/iiv/>
5. <https://lex.uz/docs/5749291>
6. Батхаев В.В. Анализ современного состояния защиты чести достоинства и деловой репутации сотрудников МВД России. // Бизнес в законе. С.85-88. (Bathaeв V.V. Analysis of the current state of protection of honor and business reputation of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia. // Business in Law. P.85-88) // <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-zaschity-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-sotrudnikov-mvd-rossii>
7. Матанцев Д.А. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников полиции. // Право и государство: теория и практика. 2018 (Matantsev D.A. Civil protection of honor, dignity and business reputation of police officers. // Law and state: theory and practice. 2018) // <https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovaya-zaschita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-sotrudnikov-politsii>
8. <https://lex.uz/docs/1106870>
9. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
10. <https://base.garant.ru/70239578/>
11. <https://lex.uz/docs/6257288>
12. <https://base.garant.ru/70239578/>
13. <https://base.garant.ru/72159528/#:~:text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%8>
14. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6fafa4e06f5b3e8d2eec4cbd86cf60812cf697/
15. <https://lex.uz/docs/1449509>
16. <https://lex.uz/docs/111189>
17. <https://lex.uz/docs/6364837#6365735>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000